

RITUAIS DE LUTO EM DIFERENTES CULTURAS: SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS

¹Sarah Nascimento de Melo; ²Luís Henrique da Silva Costa

¹Graduanda em Enfermagem pela Faculdade Estácio de Sá - Alagoas, ²Psicólogo, Pós-graduado em Tanatologia pela faculdade UNIBF, Pós-graduado em Saúde Pública com Ênfase na Saúde da Família pela faculdade UNOPAR, Pós-graduado em Cuidados Paliativos pela faculdade Serra Geral.

E-mail: sarahmello037@gmail.com

Introdução Os rituais de luto são práticas culturais que ajudam as pessoas a processar a perda de entes queridos e a se despedir deles de maneira significativa. **Objetivo** Analisar a os rituais de luto em diferentes culturas, identificando tanto as semelhanças quanto as diferenças entre eles. **Metodologia** O estudo trata-se de uma revisão bibliográfica qualitativa das literaturas, estudos e pesquisas referentes sobre os tipos de culturas e as várias formas de realizar o processo do luto, entre os anos 2017 à 2023. Utilizamos os descritores (Cultura do luto, Diferenças na elaboração do luto, Ritos culturais), nas bases de dados google acadêmico, Scielo, selecionando artigos relevantes e relatórios oficiais que tivessem ligação com o tema, uma vez que as partes que não tivessem conexão fossem descartadas, ao todo foram extraídos 29 artigos, utilizando-se apenas 10 artigos. **Resultados e Discussão** Os rituais de luto variam significativamente entre culturas, refletindo as crenças, valores e tradições específicas de cada grupo. No entanto, também são identificadas algumas semelhanças universais, como a realização de cerimônias de despedida, o uso de símbolos e rituais de purificação. Além disso, os rituais de luto desempenham um papel importante na expressão e validação das emoções dos enlutados, bem como na construção de um senso de comunidade e pertencimento. Por isso a importância de respeitar e valorizar a diversidade de rituais de luto ao redor do mundo, reconhecendo a singularidade de cada cultura e a maneira como ela aborda e compreende o luto. Além disso, ressaltam a necessidade de sensibilidade cultural ao oferecer suporte a pessoas enlutadas de diferentes origens culturais. **Considerações Finais:** Os rituais de luto são uma expressão fundamental da experiência humana de luto e desempenham um papel significativo na facilitação do processo de adaptação à perda. Ao reconhecer e compreender as semelhanças e diferenças nos rituais de luto em diferentes culturas, podemos promover uma maior compreensão e respeito mútuo entre as pessoas, contribuindo para uma abordagem mais inclusiva e compassiva do luto em todo o mundo.

Palavras-chave: Cultura do luto; Diferenças; Rituais; Sensibilidade.

Área Temática: Luto e Diversidade Cultural